
CULTURA INVESTIGATIVA EN LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA.

UNA PERSPECTIVA DESDE LA COTIDIANIDAD

**Trabajo Final de Investigación para Optar al Título de
Magíster en Educación Mención Investigación Educativa**

**Autora: MSc. Abog. Nohelia Alfonzo
Tutora: Dra. Yudith Buitriago**

Noviembre 2013

¿Cuál es la cultura investigativa en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua desde la perspectiva de la cotidianidad?

Propósitos de la Investigación

Explorar los conocimientos referidos al proceso de investigación

Develar la Cultura Investigativa

Describir las Normas que rigen la investigación

Conocer algunas creencias sobre la investigación

Antecedentes

Matheus, N (2012)
**Construcción de
Conocimientos
Complejos en los
Estudios de
Postgrado.**
DCE-UBA
Dialógico Complejo –
Multimétodos
84 estudiantes
8 IC (4D y 4E)
Predomina el empleo
del Enfoque Positivista
y Metodología
Cuantitativas

Bracho, K. (2011)
**Cultura Investigativa y
Producción Científica
en Universidades
Privadas .**
DCE-LUZ
Explicativa- Correccional
234 sujetos
Dificultad de los
Investigadores
Para poner en acción los
conocimientos, frente a
algún proceso de
investigación
Establecer
interpretaciones
científicas propias.

Cartaya, M. (2011)
**Los Haceres y
Saberes en la
Investigación en
Pregrado.**
MIE- UNERG
Hermenéutico –
Dialéctico
7 autores de libros
13 Docentes
351 Estudiantes
La Construcción de
Saberes implica lo
institucional, lo
académico, lo curricular,
lo profesional y lo
epistemológico.

LA COTIDIANIDAD COMO PERSPECTIVA TEÓRICA

M
O
M
E
N
T
O
T
E
Ó
R
I
C
O

“Es la manifestación inmediata, en un tiempo, en un ritmo, en un espacio, de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres en una época histórica determinada”.

Pichon-Riviére

El mundo de la vida se compone de la cultura, la sociedad y la personalidad.

LA COTIDIANIDAD COMO PERSPECTIVA TEÓRICA

M
O
M
E
N
T
O
T
E
Ó
R
I
C
O

Cualquier evento que tiene lugar, del que somos partícipes y que ocurre cada día es nuestra cotidianidad, se refiere siempre al ambiente inmediato. La universidad, en tanto lugar de convivencia (ambiente inmediato) parte esencial de la vida cotidiana.

La universidad como vida cotidiana es heterogénea y jerárquica, mantiene dentro de sí misma una variedad de actividades con las que los estudiantes y profesores se encuentran día con día y exige cierta regularidad a sus miembros. La cotidianidad del estudiante universitario es asistir a una clase y reflexionar el para qué de los contenidos de los estudios que se realizan, la relación con su realidad micro social, la comprensión del discurso del docente, la relación de este con las necesidades de sus alumnos.

Paradigma Interpretativo

Método Cualitativo Etnográfico

6 Informantes Clave:
3 estudiantes
3 docentes

De campo

Técnicas

observación participante

entrevista cualitativa

Procedimientos

Documental

De campo

Interpretación

ESTUDIANTES

La investigación tiene un valor importante en el estudio del Derecho ya que permite ahondar en distintos temas y sobre conocimientos básicos, investigando nuevos cuerpos legislativos, así como doctrinales

La gran mayoría de los estudiantes no les gusta investigar; lo que hacen es copiar y pegar...odian la asignatura, les parece una pérdida de tiempo, ...prefieren pagar para que les realicen el trabajo de grado. A mi me gusta; y me voy a preparar para ser facilitadora del área.

En mi Escuela... lo que se nos pide es lo formal y no sustancia, ...lo más importante pasa a segundo lugar, ...lo que importa es ir de acuerdo con determinadas normas. Yo creo que los tres proyectos lo deberían dar solamente abogados que ejerzan el derecho y que de verdad sean investigadores y no que solo conozcan las normas

DOCENTES

La cotidianidad en la escuela de derecho, realmente es muy pobre, debe ser una clase más activa y motivada, ya que es considerada como materia sin importancia y es por eso las carreras a última hora para presentar la tesis Para mí la investigación lo es todo...no solo porque es una profesión sino que como ser humano vivo en una continua búsqueda de información y saberes

La cotidianidad ...es que la investigación está en un segundo plano, tanto para los docentes (no metodólogos) como para los estudiantes. En relación a la cátedra de Proyecto, ...por el exceso de trabajo que se le confiere al docente investigador terminan automatizándose y priorizando los métodos por encima de la propia investigación.

Desde mi perspectiva, la investigación en Derecho requiere mayor unificación de criterio, desde que se inicia la carrera los alumnos requieren mayor énfasis en el área de investigación. Opino que la vía más idónea para investigar en derecho es que desde el primer semestre se incorporen materia como técnicas de estudio para brindarle herramientas al estudiante sobre redacción y motivación de la investigación.

Figura 5. Estructuración Observación de la Investigadora

CULTURA INVESTIGATIVA

Creencia en una Investigación Real

Múltiples vías Conocimientos

NUESTRA CULTURA INVESTIGATIVA COTIDIANA

Multidisciplinares

Múlti-usos

Actualizados Múltiples Fuentes

Docencia Práctica Centrada en el Aprendizaje

POLÍTICAS

INVESTIGADOR

LEGAL

LO SOCIAL

INVESTIGADOR ESTUDIANTE

PRODUCCIÓN

PROBLEMAS

